

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҚОНУНЧИЛИГИ БЎЙИЧА
КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШНИНГ ФУҚАРОЛИК-ҲУҚУҚИЙ
УСУЛ ВА ВОСИТАЛАРИ**

Гиясов Фаррух Камалитдинович

Андижон вилояти ИИБ бошлиғининг биринчи ўринбосари

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7197882>

Аннотация: Мақолада коррупцияга қарши курашда қўлланиладиган фуқаролик-ҳуқуқий усул ва воситалар таҳлил қилинади. Муаллиф Ўзбекистон қонунчилигида белгиланган фуқаролик-ҳуқуқий усул ва воситаларни коррупция ҳуқуқбузарлигини олдини олишдаги ўрни ва аҳамияти ҳамда бунинг натижасида етказилган зарарларини қоплашни очиб беради ҳамда миллий фуқаролик қонунчилиги ва назариясини такомиллаштиришга оид таклифларни илгари суради.

Калит сўзлар: Коррупция, фуқаролик ҳуқуқи, ҳуқуқий ҳимоя, ҳуқуқий жавобгарлик, ҳуқуқий ҳимоя усуллари, ҳуқуқий ҳимоя воситалари, зарар, асоссиз бойлик орттириш.

Тадқиқот мавзусининг долзарблиги. Ҳозирги кунда дунё миқёсида ҳал этилиши лозим бўлган энг бирламчи масалалардан бири коррупция муаммосидир. Шу боис унга қарши кураш халқаро миқёсга кўтарилиб, жаҳон сиёсатининг муҳим масалаларидан бирига айланди. Бинобарин, ушбу иллат нафақат ислохотлар йўлига жиддий тўсиқ бўлиши, балки ўтиш даврида белгиланган мақсадларга эришишга ҳам бевосита таҳдид туғдириши барчага маълум.

Халқаро миқёсда ўтган давр мобайнида коррупцияга қарши курашиш ҳамда унинг олдини олишга қаратилган мустаҳкам ҳуқуқий база шаклланган бўлиб, энг аввало, БМТнинг иқтисодий ва ижтимоий кенгашининг Коррупцияга қарши кураш резолюциясини (1995 й.), кейинчалик эса Давлат мансабдор шахсларининг халқаро ахлоқ кодекси (1996 й.), Халқаро тижорат ташкилотларида коррупция ва порахўрликка қарши кураш ҳақидаги декларация (1997 й.), Миллатлараро уюшган жиноятчиликка қарши кураш конвенцияси (2000 й.) БМТ Бош Ассамблеяси томонидан қабул қилинган Коррупцияга қарши конвенция (2008 й.) ва бошқа халқаро ҳужжатлар мазкур иллатга қарши курашда муҳим халқаро ҳуқуқий асос вазифасини ўтамоқда.

Халқаро ҳужжатлар ичида БМТ Бош Ассамблеяси томонидан қабул қилинган Коррупцияга қарши конвенция (2003 йил 31 октябрь) асосий халқаро-ҳуқуқий ҳужжат бўлиб, у ушбу жиноятнинг моҳиятини тўлиқ очиб, унга қарши кураш чораларини белгилаб беради.

Барча мамлакатлар коррупция иллатини таг-томири билан қўпориб ташлашда халқаро ҳамжамият билан ҳамкорлик қилаётган бўлса-да, унга қарши кураш ҳар бир давлатнинг ўзида олиб борилиши муҳим аҳамиятга эга. Зеро, юқоридаги Конвенция миллий қонунчиликни янада такомиллаштириш йўналишларини белгилаб беради.

Мамлакатимизда ҳам бу борада қабул қилинган халқаро ҳужжатларни ратификация қилиш билан бирга, коррупцияга қарши курашиш ҳамда унинг олдини олишга қаратилган миллий ҳуқуқий база ва тизимли амалиёт шаклланганлигини қайд этиш керак.

2017 йил 3 январда Ўзбекистон Республикасининг «Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида»ги Қонуни қабул қилинганлиги бу борадаги муҳим қадам бўлди.

Давлатимиз раҳбари ташаббуси билан қабул қилинган мазкур қонун коррупцияга қарши курашиш соҳасидаги ҳуқуқий муносабатларни тартибга солишга хизмат қилади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 2 февралдаги “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонунининг қоидаларини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ 2752-сонли Қарори билан “2017-2018 йилларга мўлжалланган коррупцияга қарши курашиш бўйича давлат дастури” тасдиқланган бўлиб, унда мазкур соҳасидаги қонун ҳужжатларини янада такомиллаштириш мақсадида 7 та янги қонунни қабул қилиш, жамиятнинг барча соҳаларини қамраб олган 40 дан ортиқ амалий чора-тадбирларни амалга ошириш, шу билан бирга коррупцияга қарши курашиш бўйича халқаро ва минтақавий ташкилотлар билан ҳамкорликни, шу жумладан Ўзбекистон Республикасининг халқаро рейтинглардаги ўрнини мустаҳкамлаш, шунингдек республикада коррупцияга қарши курашиш борасида олиб борилаётган ислохотлар натижаларини халқаро ҳамжамиятга етказишни жадаллаштириш белгиланган.

Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексига айнан коррупция билан шуғулланганлик учун жиноий жавобгарликни белгиловчи норма йўқ. “Коррупция бу ўзи алоҳида жиноят қонунида мустақил жиноят таркиби бўлмай, балки бир қатор мансабдорлик жиноятларини ўз ичига қамраб олувчи умумлашган тушунчадир”[14, - 258].

Жиноят ҳуқуқида коррупция ибораси давлат идораларида ишлайдиган мансабдор шахсларнинг уюшган гуруҳ ва бошқа жиноятчи шахслар билан ўзаро жиноят содир этиши билан боғлиқ алоқаларини англатади. Бугунги

кунга қадар коррупциявий ҳуқуқбузарликларга қарши курашда жиноят, маъмурий қонунчилик усул ва воситаларидан фойдаланиб келинмоқда. Сўнгги пайтларда амалга оширилаётган тадқиқотлар, амалий таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, бугунги кунда коррупциявий ҳуқуқбузарликларга қарши кураш самарадорлигини ошириш, қонун устуворлиги ва жазо муқаррарлигини таъминлашда фуқаролик-ҳуқуқий элементларга ҳам муурожаат қилишни реал ҳолатларнинг ўзи тақозо этмоқда. Бу ҳол шу билан изоҳланадики, ушбу ҳуқуқбузарликлар натижасида қабул қилинган қарорларни бекор қилиш ёки ўзгартириш оқибатида етказилган зарарларни ундириш масаласида яққол кўринмоқда.

Шу сабабли коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар натижасида қабул қилинган қарорларни ҳақиқий эмас деб топиш, бекор қилиш ва ўзгартириш ҳамда етказилган зарарларни қоплашнинг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш йўналишида қонунчиликни таҳлил қилиш лозим бўлади.

Тадқиқот мақсади коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар натижасида қабул қилинган қарорлар тушунчаси, турлари ва юридик белгиларини аниқлаш, коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар натижасида қабул қилинган қарорларни ҳақиқий эмас деб топиш, бекор қилиш ва ўзгартириш ҳамда етказилган зарарларни қоплашнинг ўзига хос жихатларини очиб бериш, бу борадаги хорижий мамлакатлар тажрибасини ўрганиш ва шу асосда қонунчиликни такомиллаштиришга оид таклифлар ишлаб чиқиш ҳисобланади.

Тадқиқот мақсадига эришиш учун қуйидаги вазифалар қўйилади:

- коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар натижасида қабул қилинган қарорлар тушунчаси ва юридик белгиларини аниқлаш;
- коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар натижасида қабул қилинган қарорларни ҳақиқий эмас деб топиш, бекор қилиш ва ўзгартиришга оид миллий қонунчилик, бўшлиқлар, муаммолар ва истиқболларни таҳлил қилиш;
- коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар натижасида тузиладиган битимлар ва уларни ҳақиқий эмас деб топиш масалаларини ўрганиш;
- коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар натижасида фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарликни қўллаш масалаларини тадқиқ қилиш;
- ривожланган мамлакатларнинг коррупция билан боғлиқ ҳуқуқбузарликлар натижасида етказилган зарарларни қоплаш бўйича тажрибасини ўрганиш;

- коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар натижасида етказилган зарарларни қоплашга доир миллий қонунчиликни такомиллаштириш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш.

Тадқиқот мавзусининг объекти бўлиб коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар натижасида қабул қилинган қарорларни ҳақиқий эмас деб топиш, бекор қилиш ва ўзгартириш ҳамда етказилган зарарни қоплаш билан боғлиқ ҳуқуқий муносабатлар ҳисобланади.

Тадқиқотнинг предмети бўлиб коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар натижасида қабул қилинган қарорларни ҳақиқий эмас деб топиш, бекор қилиш ва ўзгартириш ҳамда етказилган зарарни қоплаш билан боғлиқ назарий ва амалий муаммолар ҳисобланади.

Асосий қисм

Ҳуқуқ соҳалари ўзининг мақсадларидан келиб чиқиб ижтимоий муносабатларни тартибга солувчи ва белгиловчи, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва ҳимоя қилувчи каби функцияларни амалга оширишни назарда тутди. Шу жиҳатдан муҳофаза қилиш, қўриқлаш функцияси юклатилган ҳуқуқ соҳалари ҳуқуқбузарликларни олдини олиш ва бартараф этиш, ҳуқуқбузарга нисбатан тегишли санкциялар ва чораларни қўллаш ҳамда жамиятдаги хавфсизлик ва барқарорликни таъминлашга йўналтирилган нормалар, қоидалар ҳамда тартиб-таомилларни белгилайди. Масалан, жиноят ҳуқуқи ва маъмурий ҳуқуқ соҳалари одатда ҳуқуқбузарнинг шахсига қаратилган санкцияларни қўллашни ва давлат фойдасига муайян миқдордаги пул суммасини ундиришни назарда тутиш воситасида ҳуқуқни қўриқлаш функциясини амалга оширади. Бундан фарқли ўлароқ, хусусий ҳуқуқ соҳалари эса жабрланувчининг манфаатларини таъминлашга қаратилган нормаларни ўзида ифодалайди ва асосан ҳуқуқий муносабатлар барқарорлигини таъминловчи воситалар (шартнома, медиация, ҳакамлик суди, талабнома)дан фойдаланади. Бироқ бу муайян воқъеликларга, шу жумладан салбий ва ижобий ҳолатларга нисбатан ҳуқуқ соҳаларининг комплекс, биргаликдаги ва уйғун қўлланилишини инкор этмайди. Жамиятдаги мавжуд салбий воқъеликлар ҳисобланган ҳуқуқбузарлик (шу жумладан, жиноий қилмиш)ларга қарши курашиш, уларни олдини олиш ва бартараф этиш эса ҳуқуқшуносликнинг, юрипруденциянинг ҳамда барча ҳуқуқ соҳаларнинг биргаликдаги вазифаси саналади. Бунда ҳар бир ҳуқуқ соҳаси ҳуқуқбузарликка қарши курашишда ўзига хос усул ва воситалардан фойдаланади ҳамда ушбу жараёнга ўзининг муносиб улушини қўшади.

Фуқаролик ҳуқуқи ҳам хусусий ҳуқуқ тизимида марказий ўринни эгаллаган ҳолда ҳуқуқбузарлик (жиной қилмиш)лар, шу жумладан, коррупция ҳуқуқбузарлигига қарши курашда ўзининг усул ва воситаларидан фойдаланади ҳамда жабрланувчининг манфаатларини таъминлаш, етказилган зарарларни қоплаш ҳамда ҳуқуқбузарга нисбатан қўшимча мулкӣ йўқотишларни юклайдиган чораларни назарда тутати. Коррупция ҳуқуқбузарлиги қарши курашнинг фуқаролик-ҳуқуқӣ усул ва воситаларини қўллашнинг механизмлари ва таомилларнинг тўғри ва ўринли қўллаш эса, мазкур ҳуқуқбузарликнинг тушунчаси ва моҳиятини аниқлаб олиш талаб этилади.

Коррупция ҳуқуқбузарлиги одатда ва ҳеч шубҳасиз жиноий-ҳуқуқӣ қилмиш сифатида баҳоланади. Шу боис, коррупция биринчидан, ҳуқуқ нормалари талабларига зид бўлган, ижтимоий зарарли айбли қилмиш сифатида баҳоланадиган ҳуқуқбузарлик деб тушунилади. Иккинчидан, эса коррупция сиёсий элитанинг девиантив хулқ-атвориға қадар кенг талқин этиш ва уни маънавий ва ахлоқ нормаларини бузиш даражасида эътироф этиш мумкин [3, 43-50].

Этимологик термин сифатида “коррупция” лотинча “corruptio” сўзи “бузиш, ғаразли сотиб олиш” маъноларини англатади. Бироқ иқтисодий муносабатларнинг бугунги ривожланиш шароитида, савдо ва тадбиркорлик соҳаси учун берилаётган эркинликлар ва имтиёзлар тизимида коррупцияни одатдаги порахўрлик билан айний тушуниш ўринли бўлмас эди. Чунки, лоббизим, фаворитизм, протекционизм, сиёсий мақсадлар учун тўловлар, сиёсий лидерлар ва давлат амалдорларининг корпорациялар ва хусусий фирмаларнинг фахрий президенти лавозимиға ўтиши, давлат бюджети ҳисобидан тижорат тузилмаларининг инвестицияланиши, давлат мулкининг акциядорлик жамиятлариға ўтиши, жиноий уюшма алоқаларидан фойдаланилиши ва шу каби бошқа омиллар коррупциянинг ёпиқ шакллариدير.

Ҳеч шубҳа йўқки, коррупция ҳуқуққа нисбатан синтетик ижтимоий ёки криминологик тушунчадир, шу сабабли уни жиноятнинг аниқ таркиби сифатида эмас, балки турдош қилмишларнинг мажмуи, турли хилдаги ҳуқуқбузарликларнинг жамланмаси сифатида талқин этиш ўринлидир[13, -25]. Бунда нафақат жиноий, балки маъмурий, фуқаролик, корпоратив, меҳнат, аграр ва шу каби бошқа ҳуқуқ соҳаларидаги ҳуқуқбузарликлар жамланмаси кўзга ташланади. Масалан, корпоратив муносабатларда аффилиланган шахслар билан битим тузиш қоидаларини бузиш ёки йирик

битимга нисбатан қонунчиликда белгиланган талабларга риоя этмаслик, ер қонунчилиги соҳасида белгиланган таомилларга амал қилмаган ҳолда ер участкаси билан боғлиқ мансабдор шахснинг қарор чиқариши, лавозимга тайинлашда муайян манфаатдан келиб чиқиб ёнбосиш ва шу кабилар келтириш мумкин.

Коррупция тушунчасига қисқа ва лўнда маънода шахсий мақсадларда фойда кўриш учун давлат ҳокимиятини суиистеъмол қилиш, деб таъриф бериш мумкин. Чунки, ҳар қандай ҳолатда ҳам коррупция бу мансабдор шахснинг хатти-ҳаракати билан, унга берилган ваколатларни ўз манфаати йўлида суиистеъмол қилиш билан боғлиқдир. Шу сабабли ҳам коррупциянинг моҳиятини тушунишда фақат ҳуқуқий ёндашув тўғри бўлмас эди. Чунки, коррупция нафақат ҳуқуқий тартиботга қарши қаратилган хатти-ҳаракат балки, жамиятнинг ижтимоий-маънавий асосларига путур етказадиган ҳамда иқтисодий ривожланишни орқага тортадиган ўта зарарли омилдир. Мазкур ҳолатлар эса адабиётлар коррупциянинг моҳиятини аниқлашга нисбатан турли соҳалараро ёндашувларни келтириб чиқарадики, бундай ёндашувларни ҳар бир соҳадан келиб чиқиб талқин этиш мумкин. Жумладан, социологик ёндашувда коррупция ижтимоий касаллик, касал жамиятнинг синдроми сифатида кўрилади. Коррупция – социал ташкилот аъзоларининг индивидуал мақсади ва шу ташкилот мақсадлари ўртасидаги, шунингдек социал ташкилотнинг формал-мантиқий моҳияти ва социал табиати ўртасидаги қарама-қаршиликка асосланадиган ижтимоий бузилиш (дисфункция)нинг яққол намунаси дир [12,- 16].

Мазкур нуқтаи назарнинг дастлабки негизи сифатида узоқ вақт мобайнида ишлаб чиқилган бир қатор америкалик олимлар (Э.Бенфинд, Ж.Най)нинг коррупциялашган хулқ-атвор концепцияни эътироф этиш мумкин. Ушбу концепцияга кўра, коррупция деганда сиёсий арбоб, давлат хизматчиси, бизнесмен ва ҳар қандай шахснинг ўз хизмат вазифасини шахсий, оилавий ёки гуруҳ манфаатлари учун бажармаслик ёки лозим даражада бажармаслик тушунилади. Хусусан, Д.Бейлининг фикрича, коррупция ҳокимиятни суиистеъмол қилишни ўзида ифодалайди ва унинг натижасида шахсий мақсадларда фойдаланадики, будан фойдаланиш моддий бўлиши мажбурий ҳисобланади. Ўз навбатида К.Фридрих коррупция – шахсий манфаатдорлик билан боғланган қонунийликдан четга чиқиш ҳаракати бўлиб, бунда шахсий (индивидуал, гуруҳ) мақсадлар оммавийлик (давлат ва жамият) ҳисобидан таъминланади, деб

ҳисобланади. Ж.Найнинг ёзишича, коррупция шахсий (индивидуал, оилавий), моддий ёки юқори мартабага эришиш мақсади таъсирида формал мажбуриятлар, оммавий вазифадан четга чиқиш ёхуд шахсий таъсирнинг муайян турларини таъқиқловчи қоидаларнинг бузилиши ҳисобланади[6, -435]. М.Жонсон ўзининг “Сиёсий ҳаёт сифати ва коррупция муаммолари: ечимни ахтариш” номли ишланмасида коррупция – бу мавжуд қоидаларда мансабдор шахслар учун белгиланган талаблардан четга чиқиш ва ўзи учун, оиласи учун ёки тор доирадаги бир гуруҳ шахслар учун моддий бойлик олиш ёки мақомга эга бўлиш мақсади билан асосланадиган, шунингдек мансаб функцияларидан шахсий мақсадларда фойдаланишга оид хатти-ҳаракатлардир[9,- 24].

Шу нуқтаи назардан ғарб тадқиқотчилари коррупциянинг қуйидаги асосий белгиларини ажратиб кўрсатишади:

- хулқ-атворнинг муайян қоидаларидан четга чиқиш ёки уларни бузиш;
- моддий ёки бошқа тусдаги, шунингдек сиёсий йўналишдаги шахсий (индивидуал, оилавий, гуруҳ) мақсадларнинг мавжудлиги;
- бундай мақсадларди оммавий (ижтимоий, давлат) ҳисобидан амалга ошириш[10, 7].

Коррупциянинг моҳиятини талқин этиш ва тушунишдаги навбатдаги ёндашув иқтисодий ёндашув ҳисобланади. Иқтисодий ёндашувнинг тарафдорлари коррупциянинг иқтисодий моҳиятини ва ушбу воқеъликнинг жаҳон иқтисодий тизимига зарарли (ҳалокатли) таъсирини очиб беришади. Ушбу ёндашувнинг назарий ишланмалари америкалик неоинституционал йўналишдаги иқтисодчилар 1970-йилларда вужудга келган. Мазкур ёндашувнинг асосий ғояси ҳар бир мамлакатда “табiiй”, “нормал” даражадаги коррупциянинг мавжудлиги ҳисобланади. Бу ҳолат агар иқтисодий ҳаётнинг турли соҳаларини давлат томонидан тартибга солиш (экспорт-импорт чекловларини жорий этиш, корхоналар ёки соҳаларга турли субсидиялар ва солиқ имтиёзларининг ўрнатилганлиги, нархни назорат қилиш тизимининг мавжудлиги, турли валюта курслари сиёсати ва шу кабилар) билан боғлиқ мавжуд бўлган ҳолатида янада ошиб бораверади[10].

Таъкидлаш лозимки, коррупция тушунчасига ҳуқуқий ёндашув вакиллари ушбу воқеъликда энг аввало ҳуқуқбузарлик ҳолати деб ҳисоблаш ва айнан шу жухатдан уни талқин этиш лозимлигини қайд этишади. Чунки, ҳуқуқий нуқтаи назардан коррупция қарши курашиладиган, олдин олиниши лозим бўлган, бартараф этилиши талаб этиладиган, жазога сазовор бўлган

қилмиш ҳисобланади. Ҳар қандай ҳолатда ҳам коррупцияга хос бўлган жиҳат унинг давлат ва жамият учун ўта зарарли ва ҳалокатли ҳуқуқбузарлик эканлигидан келиб чиқади ва ана шу нуқтаи назардан талқин этилади. Коррупциянинг моҳияти кенг талқин этиш тарафдорлари унинг қуйидаги белгиларини ажратиб кўрсатишади:

- ушбу воқеъликнинг социал-ижтимоий аҳамияти шубҳасиз юқори ҳисобланади;
- ҳокимият ваколатлари, мақоми ва жамиятда, бошқа ижтимоий қатламлар ва гуруҳларда муҳим ўринга эга бўлган махсус субъектлар гуруҳининг мавжудлиги;
- коррупция субъектларининг хизмат ваколатларини, ўзлари билан боғлиқ авторитет (нуфуз) ва имкониятларидан ноқонуний фойдаланишлари;
- жамият, давлат ва бошқа шахсларнинг манфаатларига зид равишда шахсий ёки тор доирадаги гуруҳ ёхуд корпоратив йўналишдаги ғаразли ёки ўзга мақсадларнинг мавжудлиги[10, 7].

Коррупциянинг моҳияти мансаб ваколатларидан четга чиқиш, уни суиистеъмол қилиш шахсий, оилавий ёки гуруҳ манфаатларини кўзлаб амалга оширилиши билан тавсифланади. Шу сабабли ҳам унинг энг анъанавий ҳолатларидан бири порахўрлик билан боғлиқдир. Бу борада америкалик сиёсатшунос Дж. Най қуйидагиларни билдиради, коррупция порахўрлик (шахсга муайян хатти-ҳаракат қилиш эвазига бериладиган ҳақ), непотизм (шахсий алоқалар асосида шафъелик қилиш) ва шахсий фойдаланиш учун оммавий воситаларини ноқонуний қўлга киритиш[11].

В.К.Максимовнинг фикрича, ижтимоий-социал жиҳатдан коррупция мансабдор шахснинг девиантив хулқ-атворини намоён этади ва у томонидан ўз ваколатларидан жамият, давлат ва бошқа шахсларнинг манфаатларига қарама-қарши ўлароқ ноқонуний фойдаланишда ифодаланадиган ҳамда шахсий, тор доирадаги гуруҳ ёки корпоратив мақсадаларда даромад олишни кўзлайдиган ҳолатдир[7].

Мансаб ваколоти сифатида фақат давлат ҳокимияти ва давлат хизматчиси ҳисобланган ёки фуқароларнинг ўзи-ўзи бошқариш органларининг мансабдор шахсининг эмас балки, корпоратив бошқариш ваколатларига эга шахсларнинг ваколатларидан белгиланган қоидалардан четга чиқиб манфаатдор бўлиши билан боғлиқ мақсадга мувофиқдир. Чунки, корпоратив бошқарув соҳасидаги мансабдор ҳам ҳар қандай ҳолатда қонунийлик, ҳалоллик ва оқилоналик асосида иш олиб бориши ва ўзининг

хизмат ваколатларини шахсий мақсадларда суиистеъмол қилмаслиги талаб этилади.

Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил 3 январдаги ЎРҚ-419-сон “Коррупцияга қарши кураш тўғрисида”ги Қонунига биноан коррупция — шахснинг ўз мансаб ёки хизмат мавқеидан шахсий манфаатларини ёхуд ўзга шахсларнинг манфаатларини кўзлаб моддий ёки номоддий наф олиш мақсадида қонунга хилоф равишда фойдаланиши, худди шунингдек бундай нафни қонунга хилоф равишда тақдим этишдир.

Коррупция тушунчасига берилган мазкур легал тушунчадан англашиладиган энг муҳим белгилардан бири сифатида мақсад ва ҳаракатни кўриш мумкин. Яъни, мақсад – “шахсий манфаатлар ёки ўзга шахсларнинг манфаатларини кўзлаб моддий ёки номоддий наф олиш” ҳисобланади, бунга эришиш учун ҳаракатнинг қонунга хилофлиги ва бунда мансаб ёки хизмат мавқеидан фойдаланилиши билан боғлиқлиги ҳисобланади. Бундан ташқари, қонунда ифодаланган мазкур таърифдан коррупциянинг қуйидаги элементларини ажратиш мумкин:

- 1) мансаб ёки хизмат мавқеидан муайян мақсад (шахсий ёки ўзга шахснинг манфаати учун моддий ёки номоддий наф кўриш) учун қонунга хилоф фойдаланиш;
- 2) ўз мансаб ёки хизмат мавқеидан шахсий манфаатларини ёхуд ўзга шахсларнинг манфаатларини кўзлаб моддий ёки номоддий наф қонунга хилоф равишда тақдим этиш.

Биринчи ҳолатда, шахснинг ҳаракатлари келгусида наф кўришга қаратилган қонунга хилоф фаолият бўлса (масалан, ноқонуний қарор қабул қилиш, битим тузиш ёки қўллаб-қувватлаш), иккинчи ҳолатда тўғридан тўғри муайян нафни тақдим этиш ҳолати (ўз одамани лавозимга тайинлаш, давлат мулки ёки хусусий мулк объектини қариндоши ёки ўзи билан тил бириктирган шахс фойдасига олиб бериш, рейдерлик ва ҳ.зо) ҳисобланади.

Коррупция ўта мураккаб ижтимоий, иқтисодий, социал ва ҳуқуқий воқеълик бўлганлиги сабабли ҳам унга қарши кураш комплекс равишда ва кенг қамровли амалга оширилиши талаб этилади. Бунда ижтимоий нуқтаи назардан аҳолининг турмуш фаровонлиги ошириш, реал даромад топиш имкониятини ва иш ўринларини яратиш, давлат органлари ва шахс ўртасидаги муносабатларнинг мақбул тартибга солиш йўналишларини белгилаш, давлат органлари томонидан бериладиган турли рухсат бериш ва назорат қилиш функцияларини бекор қилиш ёки “мансабдор ва фуқаро”

Ўртасидаги бевосита боғланишни ифодаламайдиган давлат хизматлари тизимини яратиш каби чоралари муҳим ўрин тутди. Иқтисодий нуқтаи назардан эса коррупцияга қарши кураш иқтисодий фаолиятнинг барча босқичларида мансабдор шахсларнинг бевосита иштирокини камайтиришга қаратилган давлат томонидан тартибга солиш ва назорат қилишнинг, лицензиялаш ва патентлашнинг либераллашган тизимини яратиш билан боғлиқдир. Ҳар қандай ҳолатда ҳам тадбиркорлик фаолияти субъектлари, жумладан кичик тадбиркорлик субъектларидан тортиб, йирик компания ва концернлар фаолиятини назорат этиш, турли текширувлар ва ҳисоботларни юритишда мансадор шахс ёки давлат хизматчиси билан тадбиркорлик фаолияти субъектларининг ўзаро “жонли боғлиқлигига” олиб келмайдиган лицензиялаш, патенлаш, рухсатнома беришлар, рўйхатдан ўтказишлар тизимини жорий этиш кутилган самарани бериши мумкин.

Социал нуқтаи назаридан эса коррупция қарши курашда таълим ва тарбиянинг ўрнини ошириш, кишилар онгида мавжуд масалалар ва муаммоларни коррупциясиз ҳал этишнинг қонуний йўллари мавжудлигини сингдириш, коррупцияга олиб келувчи социал муаммолар ва масалалар тури ва рўйхатини аниқлаш, жамоатчиликнинг давлат органлари билан ишлаш фаоллигини кучайтириш мақсадга мувофиқ бўлар эди.

Коррупцияга қарши курашда ҳуқуқнинг вазифалари муҳим аҳамиятга эга, албатта. Бироқ фақат коррупция жиноятини содир этган шахсларга нисбатан жиноий жазо тайинлашнинг ўзи етарли бўлмаслигини эътибордан четга чиқармаслик керак. Кўп ҳолатларда эса коррупция оқибатларни бартараф этишда жиноий жазонинг ўзи етарли бўлмайди. Аксарият ҳолатларда эса коррупция оқибатида давлатга ва шахсларга етказилган зарарлар қопланмасдан кетади ва бу мамлакатнинг ривожланишига салбий таъсир кўрсатади. Шу боис коррупция қарши курашда жиноий-ҳуқуқий, маъмурий-ҳуқуқий чоралари билан бирга хусусий-ҳуқуқий усул ва воситалардан фойдаланиш мазкур салбий иллатга қарши курашни комплекслилик даражасини оширади ва ўзига хос ижобий самара беради.

Коррупцияга қарши курашиш деганда, биринчи навбатда киши тасаввурида ҳосил бўладиган ҳолат бу коррупция жиноятини содир этган шахсга нисбатан озодликдан маҳрум этиш билан боғлиқ жазолар ҳисобланади ва бунини содир этган шахс қанча муддатга озодликдан маҳрум

этилгани билан қизиқилади. Бироқ мазкур жазо билан бирга, коррупция жиноятини содир этган шахс қанча миқдорда давлатга ва шахсларга етказилган зарарни қоплаганлиги, мулкый санкцияларнинг қўлланилганлиги масалаларига алоҳида ва етарлича эътибор қаратилмайди. Фикримизча, энг аввало коррупция ҳуқуқбузарлиги натижасида етказилган зарарларни аниқлаш, ҳисоблаш ва уларни қоплатиш чораларини кўриш коррупцияга қарши курашнинг муҳим йўналишларидан саналади.

Амалдаги фуқаролик қонунчилигида коррупцияга қарши курашни назарда тутувчи, бевосита шундай атамадан фойдаланилиб белгиланган чоралар, усул ёки воситалар мавжуд эмас. Бироқ фуқаролик-ҳуқуқий ҳимоя усулларидан аксарияти коррупцияга қарши курашиш ва унинг салбий оқибатларни бартараф этиш сифатида баҳоланиши мумкин. Масалан, Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 11-моддасида белгиланган “битимни ҳақиқий эмас деб топиш ва унинг ҳақиқий эмаслиги оқибатларини қўллаш”, “давлат органининг ёки фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органининг ҳужжатини ҳақиқий эмас деб топиш”, “давлат органининг ёки фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органининг қонунга зид ҳужжатини суднинг қўлламаслиги” усуллари билан бирга, асоссиз орттирилган бойликни қайтариш, негатор даъво ва шу каби бошқа усуллардан коррупцияга қарши курашиш ва унинг оқибатларини бартараф этишда фойдаланиш мумкин.

Маълумки, мазкур усуллари асли фуқаролик ҳуқуқларини ҳимоя қилиш усули сифатида белгиланган ва шахс ҳуқуқлари бузилганда уни ҳимоя қилиш чораларини ифода этади. Коррупция ҳам давлат ва шахс ҳуқуқларини бузилишига олиб келадиган ҳуқуқбузарлик хатти-ҳаракати саналганлиги сабабли ҳам унга қарши курашда, унинг салбий оқибатларни бартараф этишда ҳуқуқни ҳимоя қилиш усулларини қўллаш мақсадга мувофиқ бўлади. Масалан, коррупциявий ҳуқуқбузарлик оқибатида тузилган битимни ҳақиқий эмас, деб топиш ва унинг ҳақиқий эмаслиги оқибатларини қўллаш орқали шахсларнинг бузилган ҳуқуқлари тикланади, етказилган зарар қопланади ҳамда реституция қўллаш орқали “ҳуқуқий мувозанат” ўрнатилади.

Юқорида таъкидланганидек, коррупция мансаб ёки хизмат ваколатлари суиистеъмол қилиш орқали моддий ёки номоддий наф кўриш воситаси ҳисобланади. Шу сабабли коррупцияга қарши курашнинг фуқаролик-ҳуқуқий усул ва воситаларининг асосий мақсади ана шу моддий

манфаатдорликни қайтариш ва унинг оқибати етказилган зарарларни қоплашга қаратилиши лозим. Бунда асоссиз орттирилган бойликни қайтариш ва деликт мажбуриятларининг қоидаларини қўллаш мақсадга мувофиқ бўлади.

Қайд этиш зарурки, амалдаги қонунчиликда мансабдор шахслар ва хизматчилар учун бир қатор таъқиқлар ва чекловлар ўрнатилганки, буларга риоя этмаслик муайян коррупциявий элементларни вужудга келтириши мумкин. Айни пайтда давлат хизматларини амалга ошириш билан боғлиқ бўлган чекловлар ва таъқиқларни тақдим этиш фуқаролик қонунчилиги нормаларни қўллаш талаб этади. Бунда фуқаролик, уй-жой, ер, тадбиркорлик (корпоратив) қонунчилик хусусий табиатга эга бўлади ва улар қўллаш тартибга солишнинг диспозитив моделига асосланиши лозим. Бироқ ҳуқуқни қўллаш амалиёти таъқиқлар ва чекловлар билан боғлиқ муаммоларга дуч келмоқдаки, бу ҳолат коррупцияга қарши кураш тўғрисидаги нормаларни фуқаролик қонунчилиги, шу жумладан тадбиркорлик фаолияти соҳасидаги нормалар билан тизимли боғлиқлигидаги камчиликлар оқибати саналади.

“Коррупцияга қарши кураш тўғрисида”ги Қонунининг қабул қилиниши билан коррупцияга қарши кураш мақсадида ўрнатилган таъқиқлар, чекловлар ва талаблар, хусусан айрим тоифадаги шахсларнинг ҳада олишга тааллуқли чекловларни тартибга солиш масаласи алоҳида долзарблик касб эта бошлади. Бироқ амалдаги қонунчиликда мансабдор шахслар ва давлат хизматчилари томонидан совға олиш билан боғлиқ қоидалар мавжуд эмаслиги бу борадаги муаммоларни кўпайтиради. Қолаверса, мазкур ҳуқуқий бўшлиқ юриспруденцияда узок вақтдан буён ечимини топиш қийин бўлиб келаётган муаммолар муайян хатти-ҳаракат ва фаолиятнинг жиноий-ҳуқуқий ёки фуқаролик-ҳуқуқий тартибга солиш предмети эканлигини аниқлашни мураккаблаштиради. Шу боис мансабдор шахслар ва давлат хизматчилари томонидан қабул қилиниши мумкин бўлган ҳаданинг энг кўп миқдорини белгилаб қўйиш коррупцияга қарши курашишнинг ўзига хос чораларидан бири саналади.

Фуқаролик-ҳуқуқий муносабатларда коррупцияга қарши курашнинг яна бир усули сифатида шартномадаги коррупцияга қарши изоҳнинг мавжудлиги ҳисобланади. Шу билан бирга, “коррупцияга қарши кураш изоҳи” ва иштирокчиларнинг коррупцияга қарши хулқ-атворини таъминловчи шартнома шартини фарқлаш лозим бўлади.

Мутахассисларнинг фикрича, 2000-2005 йилларда қонунчиликни ишлаб чиқишда чет эл иштирокидаги компаниялар фуқаролик-ҳуқуқий муносабатлар барқарорлиги учун махсус “асоратга солувчи изоҳлар”дан фойдаланишган ва бундай изоҳлар келгусида муайян муддатгача, масалан инвестиция лойиҳасидан қутилган натижага эришилгунича тадбиркорлик фаолиятининг “шартлари ёмонлашмаслиги”ни таъминлайди, деб ҳисоблашган. Кейинчалик бундай изоҳлар шартнома тарафларидан бири хорижий инвестор бўлганида шартнома юзасидан келишувлар ўтказишда коррупция қарши “изоҳ” сифатида қўлланила бошлади ва шартноманинг муҳим ва мажбурий шартига айланди. Вақт ўтиши билан шартномага бу турдаги изоҳнинг киритиши анъанага айланди ва усиз хорижлик контрагент шартнома тузишни рад этишарди. Хорижлик компаниялар шартнома тузишда халқаро ёки корхона асосий активлари жойлашган мамлакат амалиёти ёки компаниянинг ички сиёсатига ёхуд юридик консалтинг бюронинг тавсиясига таяниб ёхуд коррупцияга қарши изоҳ тўғрисидаги талабни қўллаб-қувватламасларда, шартнома шarti сифатида бундай изоҳ киритилишини талаб этишади. Амалдаги қонунчиликда фаолиятнинг муайян соҳаларида коррупцияга қарши курашнинг махсус чора тадбирлари назарда тутилган бўлиб, уларда нафақат давлат бошқарув, ижтимоий-иқтисодий ривожланиш соҳаларида балки, тадбиркорлик, манфаатлат тўқнашуви, давлат харидлари соҳаларида коррупцияга қарши кураш чора-тадбирлари белгиланган. Мазкур чора-тадбирлар сифатида “тадбиркорлик фаолиятини олиб бориш учун тенг шарт-шароитлар яратиш ва инсофсиз рақобатга йўл қўймаслик” (“Коррупцияга қарши кураш тўғрисида”ги Қонуннинг 20-моддаси) назарда тутилган. Мазкур қоида тадбиркорлик фаолиятини ҳалол амалга оширилиши назарда тутати ва бундан шартномадаги “коррупция қарши изоҳ” шarti ҳам англашилади. Бундан ташқари, давлат органлари ҳамда фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларининг коррупциянинг олдини олиш ва унга қарши кураш бўйича вазифаларидан бири сифатида ҳалол ва соғлом иш муҳитини яратиш ҳисобланади. Бунда ҳар бир ташкилот коррупция қарши қандай усул ва воситалар билан курашишини ўзи мустақил белгилаши ҳам мумкин бўлиб, муҳим бу чоралар қонуний бўлиши талаб этилади. Масалан, юридик шахс ўз ходимларининг меҳнат йўриқномалари, одоб-ахлоқ қоидаларида ва ички локал ҳужжатлари коррупциянинг олдини олиш ва унга қарши курашиш қоидалари белгилаши, ходимлари билан тузилаётган меҳнат шартномалари ва ёки

фуқаролик-хуқуқий битимларда ходимларнинг ҳалол ва қонуний иш олиб боришларига доир талабларни назарда тутиши мумкин. Жумладан, корхона контрагентлари билан шартномалар тузиш ва музокаралар олиб боришга масъул бўлган ходим билан корхона манфаатлари учун ҳалол иш юритиш ҳамда контрагентлар билан тил бириктириб коррупцияга йўл қўймаслиги шартини белгилаш орқали коррупцияга қарши курашишига йўл қўйилади. Одатда бунда совғалар олиш, хизматдан фойдаланиш, хизмат сафарларидаги хулқ-атвор, вакиллик харажатлари ва ходимнинг учинчи шахслар билан бошқа шахс манфаатлари учун муносабатга кириши каби жиҳатлари тартибга солиниши лозим бўлади. Бироқ бу муносабатлар муносиб хулқ-атворда бўлишни тартибга солишга тааллуқли бўлиб, бир бири билан шартномавий муносабатга киришаётган ва битимлар тузаётган ташкилотнинг фуқаролик-хуқуқий муносабатларини тартибга солмайди. Бундай шартномаларда коррупция қарши изоҳлар муайян оқибат келтириб чиқрмайди. Ўз навбатида, изоҳ (писанда) коррупцияга қарши кураш чораларидан бири ҳисобланади, бироқ бунда иккала тарафнинг ҳам хоҳиш-истаги талаб этилади, чунки тарафлардан бири бундай изоҳни шартномага киритишни истамаслиги мумкинки, бу унинг ҳуқуқидир. Шартномага коррупцияга қарши изоҳни киритишни рад этиш, биринчи навбатда ташкилотла қўлланилаётган турли коррупцияга қарши сиёсат билан боғлиқ бўлиши мумкин. Юридик ёки жисмоний шахс коррупцияга қарши қонунчилик ва битимни арашлаштириб юбормаслик учун шартномага изоҳни киритишни рад этиши мумкин, чунки қонунчиликда белгиланган коррупцияга қарши қоидалар битим ўзининг табиатига кўра турли ҳуқуқий муносабатлар ҳисобланади. Фуқаролик-хуқуқий муносабатларга мувофиқ шартнома тарафлари шартнома бажарар экан бир-бирининг олдида ёки учинчи шахслар олдида қўшимча мажбурият олишга ва бунинг учун жавобгарликни зиммасига олишга мажбур эмас (шартномалар эркинлиги).

Таъкидлаш зарурки, амалдаги қонунчиликда хўжалик юритувчи субъектларнинг ўзаро ҳуқуқий муносабатга киришишларида коррупцияга қарши қонунчиликка риоя этиш мажбуриятини шартномада коррупцияга қарши изоҳни белгилаш ёки бу ҳолатларда мажбуриятнинг вужудга келиши, ўзгариши ва бекор бўлиш йўли билан назарда тутмайди. Бугунги кунда умумий талабдан келиб чиқиб, яқка тадбиркор мақомига эга бўлган жисмоний шахс ҳамда бундай мақомга эга бўлмаган жисмоний шахс, шунингдек юридик шахс коррупцияга қарши кураш қонунчилигига риоя

этишлари лозим, бироқ бир-бирлари билан тузиладиган шартномаларда коррупцияга қарши изоҳни киритишга мажбур ҳисобланмайди.

Коррупцияга қарши изоҳлар англосаксон ҳуқуқ тизимида фойдаланилади ва ишбилармон шериклар контракт тузишлари билан бирга, пора бермаслик мажбуриятини зиммасига оладиган қўшимча келишув имзолашлари лозим бўлади. Бу шартнинг бузилиши эса кейинчалик компенсация талаб эт иш учун асос ҳисобланади.

Шу билан бирга, мазкур қўшимча келишувлар ахлоқий тус касб этади ва ахлоқ нормалари ҳуқуқ нормаларига айлантирилган, бизнесдаги ахлоқ қоидалари қонун нормаси сифатида эътироф этиладиган ва ахлоқ нормаларини бузилиши жавобгарликка тортиш учун асос бўладиган мамлакатларда фойдаланилади. Бироқ қитъа ҳуқуқ тизими мамлакатларида, шу жумладан Ўзбекистонда ҳам ҳозирги босқичда шартнома тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятларини ёки коррупцияга қарши изоҳни кенг ёйиш самарасизир. Қўшимча келишувлар эса шартнома тарафлари жавобгарлигининг асосий шакллари белгиланган асосий шартнома билан биргаликда амалда бўлади. Масалан, кейинги пайтларда амалиётда кенг тарқалмаётган, асосий шартномада коррупцияга қарши изоҳ сифатида киритиш учун асос бўлмайдиган дастлабки ёки қўшилиш битимлари.

Фуқаро ёки мансабдор шахс коррупциявий схемаларда иштирок этганлиги исботланган ҳолларда у жиноят ва жиноят-процессуал қонунчилик доирасида жавобгар бўлади. Бугунга кунда коррупцияга қарши изоҳни қўллаш ёки шартнома шартига тарафларнинг коррупцияга қарши кураш бўйича ҳуқуқ ва мажбуриятларини киритиш шартномалар эркинлиги тамойилининг амал қилиши муносабати билан имконсиз ҳисобланади.

Коррупциявий хавф-хатарларнинг мавжудлигида фуқаролик-ҳуқуқий шартномада стандарт коррупцияга қарши изоҳларни киритиш ёки шартномавий муносабат иштирокчиларининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари тўғрисида қуйидаги мазмундаги қоидаларни белгилаш мумкин:

1. Шартнома тарафлари, уларнинг аффилланган (ўзаро алоқадор) шахслари, ходимлари ва воситачилари бошқа тарафнинг ходимлари ва вакилларига бевосита ёки билвосита пул маблағлари ва бошқа қимматликларни, уларнинг ҳаракатлари ёки шартнома бўйича қарорларига ёки бошқа ноқонуний имтиёз учун таъсир ўтказиш мақсадида таклиф қилиши ёки тўлаши мумкин эмас.

2. Шартномани ижро этишда пора олиш/бериш, тижорат соҳасидаги порахўрлик, мансаб ваколатлари суистеъмол қилиш сифатида квалификация қилинадиган ҳаракатлар, шунингдек жиноий йўл билан қўлга киритилган даромадларни легаллаштириш ва шартнома тарафлари ўртасидаги ҳамда учинчи шахслар ва давлат органлари муносабатларидаги бошқа коррупциявий ҳуқуқбузарликларга оид қонунчилик талабларини бузишларига йўл қўйилмайди.

3. Шартнома тарафларидан бирида мазкур талаблар бузилиши мумкинлиги тўғрисида реал асослар вужудга келганда, у бу ҳақда ёзма равишда бошқа тарафни хабардор қилиш, ҳаттоки юзага келган вазиятда шартномани бажаришдан бир томонлама бош тортиш масаласини қўйиши мумкин.

4. Шартнома бўйича коррупциявий ҳуқуқбузарлик хавфи аниқланган ҳолларда, тегишли тараф бу ҳақда хабар топганидан сўнг 10 кунлик муддати ичида бошқа тарафга тегишли тасдиқлари билан мазкур ҳолатларни бартараф этиш бўйича кўрилган чоралар хусусида хабарнома юбориши лозим.

5. Шартнома бажариш билан боғлиқ коррупциявий ҳуқуқбузарлик аниқланган ҳолларда жабрланган тараф шартнома бажаришдан бир томонлама тўлиқ ёки тегишли қисмидан бош тортишга ҳақли бўладики, охир-оқибат бу иккинчи томон бу ҳақда хабар олганидан шартномани тўлиқ ёки қисман бекор бўлишига олиб келади[1, - 24-26].

Жабрланувчи тараф иккинчи тарафнинг айби билан шартнома бир томонлама бекор бўлиши натижасида етказилган зарар (ҳақиқий зарар ва бой берилган фойда)ни тўлиқ ҳажмда қопланишини талаб қилишга ҳақлидир. Бундан ташқари, айбдор тарафдан неустойка, масалан шартнома баҳосининг 50% миқдоридан жарима ундирилиши мумкин. Фикримизча, бу ҳолатларда ундириладиган жариманинг миқдори юқори бўлиши ва жаримали неустойка шакли қўлланилиши лозим. Қолаверса, коррупциявий ҳуқуқбузарлик натижасида шартноманинг бекор бўлиши муносабати билан қонунчиликка неустойканинг энг юқори миқдорини белгилаш хусусидаги қонун киритиш мақсадга мувофиқ бўлар эди. Фикримизча, бу турдаги неустойка Ўзбекистон Республикасининг “Ҳўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонунига 33-1-моддаси сифатида киритилиши ва қуйидаги таҳрирда ифодаланиши лозим:

33-1-модда. Коррупциявий ҳуқуқбузарлик натижаси шартномани бажармаслик ёки лозим даражада бажармаслик учун жавобгарлик
Коррупциявий ҳуқуқбузарлик натижасида шартномани бажармаслик ёки лозим даражада бажармаслик учун айбдор тараф бошқа тарафга шартнома суммасининг 75% миқдорида жарима тўлайди. Жарима тўлаш етказилган зарарни қоплаш мажбуриятдан озод қилмайди.

Қайд этиш лозимки, коррупцияга қарши курашишни юридик техника нуқтаи назаридан комплекс чоралар ва воситаларни тайёрлаш ва фуқаролик-ҳуқуқий шартномаларни таҳлил қилиш сифатида эътироф этиш мумкин. Хусусан, Д.Гончарованинг фикрича, бунга асосий сабаблардан бири жиноят қонунчилигидаги муаммолар ва тизимсизликда эмас, балки биринчи навбатда фуқаролик ҳуқуқининг мазкур масалага бағишланган алоҳида нормаларининг такомиллашганлигида ҳамдир, чунки айнан фуқаролик ҳуқуқи жамиятнинг иқтисодий ҳаётини тартибга солади. Инчунун муайян даврда жамият ҳаётида рўй бераётган иқтисодий ва ижтимоий жараёнларни ҳуқуқий тартибга солишдаги бўшлиқлар ҳуқуқни қўллаш фаолиятидаги тегишли муаммоларни вужудга келтиради[4, – 95-96]. Коррупция қарши самарали кураш олиб боришдаги муҳим сабаблари ва шартлари сифатида жиноят ва фуқаролик ҳуқуқи нормаларининг коллизияларини бартараф этиш, шу жумладан фуқаролик-ҳуқуқий шартномада коррупцияга қарши изоҳ билан тузиладиган ёхуд коррупцияга қарши лозим даражадаги хулқ-атворда бўлишга оид шартнома тарафларининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари кўрсатиладиган (мазкур шартнинг мажбурийлиги, бироқ шартномалар эркинлиги тамойилини бузмаслиги) иқтисодий муносабатларни тартибга солиш соҳасидаги (масалан, банкротлик, ноқонуний тадбиркорлик ва банк фаолияти) қоидалар эътироф этилади. Бироқ бу қоидалар тарафларнинг хоҳиш истаги билан киритилиш ва шартнома эркинлиги тамойилига зид бўлмаслиги лозим. Шу сабабли амалдаги қонунчиликда шартнома тушунчасига оид қоидаларга тегишли ўзгартиришни киритиш ва ФКнинг 353-моддасини янги учинчи қисм билан тўлдириш мақсадга мувофиқ. Фикримизча, бу қоида қуйидаги таҳрирда ифодаланиши мақсадга мувофиқ:

Тарафларнинг фуқаролик ҳуқуқлари ва бурчларини вужудга келтириш, ўзгартириш ёки бекор қилиш бўйича шартномадан келиб чиқадиган мажбуриятларига коррупциявий схемада қатнашмаслик талаби киради.

Назаримизда, ФКга бундай норманинг киритилиши шартномада тузишда коррупциявий схемаларга йўл қўйилмаслик, коррупциявий схемадан келиб чиқадиган ҳуқуқлар ва бурчлар юридик оқибатларни келтириб чиқармаслигини англатади. Шу сабабли коррупциявий схемаларни фуқаролик-ҳуқуқий шартномаларда қўлланилиши бу турдаги шартномаларнинг ҳақиқий эмаслигига, жабрланувчига етказилган зарарларни тўлиқ қоплашни ва юқори миқдордаги неустойка ундирилишига асос бўлади.

Таъкидлаш лозимки, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 5 апрелдаги Ф-5464-сонли Фармойиши билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси фуқаролик қонунчилигини такомиллаштириш концепциясида “фуқаролик ҳуқуқи ва фуқаролик мажбуриятларини виждонан ва муносиб амалга оширишни таъминлашга қаратилган чора ва воситаларни такомиллаштириш” вазифаси белгиланган. Мазкур вазифани бажаришда ҳамда фуқаролик-ҳуқуқий шартномалардаги коррупцияга қарши курашиш воситаларда бири қонунчиликда шартнома ва қонуннинг ўзаро нисбати борасидаги қоидаларнинг ўрнатилиши муҳим ҳисобланади. Бироқ ҳозирда миллий қонунчиликда шартнома қонуннинг ўзаро нисбатан борасида аниқ қоида назарда тутилмаган. Фикримизча, бундай қоида ФКнинг янги таҳририда ўз ифодасини топиши ва янги “шартнома ва қонун” номли модда киритилиши ҳамда қуйидаги таҳрирда белгиланиши лозим:

Шартнома у тузилаётган пайтда амалда бўлган қонун ва бошқа ҳуқуқий ҳужжат (императив норма)да белгиланган томонлар учун мажбурий бўлган қоидаларга мос бўлиши лозим.

Агар шартнома тузилганидан кейин тарафлар учун мажбурий бўлган, шартнома тузилаётган пайтдагидан бошқача қоидаларни белгилайдиган қонун қабул қилинган бўлса, тузилган шартноманинг шартлари ўз кучини сақлаб қолади.

Шартномани тузиш ва бажаришда коррупция элементлари аниқланганда, тарафлар бу ҳақда бир-бирларини ёзма равишда хабардор қилишлари ҳамда буни тасдиқловчи ҳужжатлар ва бошқа далилларни бошқа томонган тақдим этишлари лозим.

Назаримизда, янги таҳрирда қабул қилиниши кутилаётган ФКга бундай қоидаларнинг киритилиши фуқаролик-ҳуқуқий мажбуриятларни виждонан ва муносиб амалга оширишни таъминлашга хизмат қилади

ҳамда коррупцияга қарши курашнинг фуқаролик-ҳуқуқий воситаси сифатида аҳамиятли саналади.

Қайд этиш ўринлики, коррупцияга қарши курашнинг фуқаролик-ҳуқуқий усул ва воситаларига нималар кириши ва уларнинг рўйхати борасида аниқ тасаввурлар ва қарашлар шаклланмаган. Кўп ҳолларда бундай фуқаролик ҳуқуқларини ҳимоя қилиш усуллар ва воситаларнинг айримлари коррупцияга қарши курашнинг фуқаролик-ҳуқуқий усул ва воситалари сифатида кўрилади. Албатта, турли ракурслар ва асослардан келиб чиқиб, фуқаролик ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг у ёки бу усулини коррупцияга қарши курашнинг фуқаролик усули сифатида талқин этиш мумкин. Бироқ ҳамма ҳолатларга ҳам мос келадиган ва универсаллик касб этадиган коррупцияга қарши фуқаролик-ҳуқуқий усул мавжуд эмаслигини таъкидлаш лозим. Ҳаттоки амалдаги қонунчиликда жиноят натижасида етказилган зарарни қоплашга оид махсус норма мавжуд эмас. Шунга қарамасдан, коррупцияга қарши курашда ФКнинг 11-моддасида санаб ўтилган фуқаролик ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг анъанавий усулларида ташқари қуйидаги фуқаролик-ҳуқуқий усул ва воситалардан фойдаланиш мумкин:

- 1) ҳуқуқни суиистеъмол қилишга йўл қўйилмаслиги;
- 2) аффилланган шахслар билан фуқаролик-ҳуқуқий муносабатларга киришишнинг таъқиқланиши (корпоратив бошқарув муносабатларида);
- 3) йиғилиш қарорини ҳақиқий эмас деб топиш;
- 4) асоссиз ортирилган бойликни қайтарилиши;
- 5) мусодара (ФКнинг 204-моддаси);
- 6) шартномага коррупцияга қарши изоҳни киритиш.

Хулоса. Коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар натижасида қабул қилинган қарорлар деганда, давлат органлари, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари томонидан фуқаролар ва юридик шахсларнинг, шунингдек давлатнинг ҳуқуқ ва манфаатларини бузадиган ёки қонун ҳужжатлари талабларини бузиш йўли билан қабул қилинган қарорлар тушунилади.

Муайян қарорни коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар натижасида қабул қилинган қарорлар деб ҳисоблаш учун у қуйидаги белгиларга эга бўлиши лозим:

1. Қарор қабул қилиш коррупция жиноятлари билан боғлиқ бўлиши ва қарор қабул қилиш муносабатлари, жараёнлари субъектларининг хатти-ҳаракатларида коррупция элементлари мавжуд бўлиши зарур. Бунда

шахснинг ўз мансаб ёки хизмат мавқеидан шахсий манфаатларини ёхуд ўзга шахсларнинг манфаатларини кўзлаб моддий ёки номоддий наф олиш мақсадида қонунга хилоф равишда фойдаланиши, худди шунингдек бундай нафни қонунга хилоф равишда тақдим этиш йўли билан қарор қабул қилиши коррупция ҳуқуқбузарлиги натижасида қабул қилинган қарор ҳисобланади.

2. Фуқаролар ва юридик шахслар ҳуқуқларининг бузилиши ва қонуний манфаатларига путур етиши. Коррупция ҳуқуқбузарлиги натижасида қабул қилинган ҳар қандай қарор у ёки бу шахснинг ҳуқуқлари бузилишига эвазига қабул қилинади ёки давлат ва жамият манфаатларига салбий таъсир кўрсатилиши билан боғлиқ бўлади. Масалан, тадбиркорлик фаолияти амалга ошириш учун лицензия олиш учун тадбиркорлик фаолияти субъекти мансабдор шахсга пора берди. Пора эвазига олинган лицензия қуйидаги салбий ва ноқонуний оқибатларни юзага келтиради:

- тадбиркорлик фаолиятининг мазкур тури учун лицензия олиши лозим бўлган шахснинг ҳуқуқлари бузилишига олиб келади, яъни бошқа тадбиркорлик субъекти шундай лицензияни ололмайди;

- пора олган мансабдор шахс лицензиялаш учун талаб этиладиган ҳужжатларни камчиликлари билан қабул қилади ва оқибатда қонун нормалари талаблари бузилишига сабаб бўлади;

- пора эвазига лицензия олган томон ўз фаолиятини ноқонуний асосда бошлаши эвазига мамлакат иқтисодиёти, молия ва солиқ тизимига зарар келтиради. Яъни, ноқонуний қўлга киритилган лицензия асосидаги фаолиятдан олган даромадидан қонуний фаолият учун тўланадиган солиқ тўловларини тўлайди, яъни кам солиқ тўлайди ҳамда қонуний лицензия олган шахсга тақдим этиладиган молиявий ресурсларни қўлга киритиш имкониятига эга бўлади;

- мансабдор шахсга пора бериш йўли билан лицензия олган шахс тузган фуқаролик-ҳуқуқий шартномалар ҳам бекор қилинади. Чунки, бундай шартномалар тузиш асоси ҳисобланган юридик факт (бу ҳолат ваколатли давлат органи томонидан берилган лицензия) ҳақиқий эмас деб топилиши сабабли бундай шартномалар ҳам ҳақиқий эмас, деб ҳисобланади. Бундай битим Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 116-моддаси талабларидан келиб чиқиб ҳақиқий эмас ҳисобланади. Мазкур моддага кўра, қонун ҳужжатларининг талабларига мувофиқ келмайдиган мазмундаги битим; шунингдек ҳуқуқ-тартибот ёки ахлоқ асосларига атайин қарши мақсадда тузилган битим ўз-ўзидан ҳақиқий эмасдир.

3. Ҳуқуқ-тартибот асосларига атайин қарши қабул қилиниши. Мутахассисларнинг фикрича, давлат томонидан қўриқланадиган ҳуқуқий муносабатлар тизими жамиятдаги ҳуқуқий тартиботнинг асосини ташкил этади. ҳуқуқий тартибот – ҳуқуқий нормаларни қўллаш натижасида ижтимоий муносабатларнинг тартибга солинганлигини ўзида ифодалайди. Ушбу тартибот қонунларнинг аниқ амалга оширилиши воситасида ўрнатилади[5, - 318, 490]. Коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар натижасида қабул қилинган қарор ҳам ҳуқуқ-тартиботга, яъни давлат томонидан ўрнатилган қоидалар ва нормаларга қарши равишда қабул қилинади ёки қабул қилиш жараёнида қонун ҳужжатлари нормалари бузилади. Масалан, мансабдор шахс танишининг илтимоси билан тадбиркорга бино қуриши учун режага киритилмаган ер участкасини ажратиш тўғрисида қарор қабул қилади ва шу йўл билан коррупциявий ҳуқуқбузарлик содир этади. Бунда мансабдор шахс ғаразли мақсадларни кўзлаб ҳуқуқ-тартибот асосларига қарши ҳаракат қилади.

4. Фуқароларнинг ҳаёти ва соғлиғи, фуқаро ва юридик шахснинг мол-мулкига зарар етиши. Коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар натижасида мансабдор шахс қабул қилинган қарорлар натижасида фуқаро ва юридик шахсга зарар етиши мумкин. Масалан, тегишли ер участкасига эга бўлиши учун тадбиркор туман ҳокимига пора эвазига шу ерда жойлашган фуқароларга тегишли турар жойларни бузиш ва фуқароларни бошқа жойга кўчириш тўғрисида қарор чиқартириши мумкин. Бунинг натижасида ҳоким томонидан фуқароларнинг уй-жойларини ноқонуний қурилма деб топиш тўғрисида судга даъво ариза тақдим этилади ва тегишли суд қарори чиқарилиб уй-жойлар бузилади. Кейинчалик суриштирувлар натижасида ҳокимият томонидан ҳужжатлар сохаталаштирилганлиги аниқланиб, шу асосда суднинг нотўғри ва асоссиз қарор қабул қилганлиги аниқланади. Натижада фуқароларга етказилган зарарлар давлат томонидан қопланиши лозим бўлади (ФКнинг 15, 990-моддалари).

5. Тадбиркорлик тузилмаларини бошқариш, айниқса корпоратив бошқарувда манфаатлар тўқнашуви ҳамда аффилланган шахслар билан битим тузиш қоидаларининг бузилиши. Маълумки, қонунга ёки юридик шахснинг таъсис ҳужжатларига мувофиқ юридик шахс номидан иш олиб борадиган шахс ўзи вакили бўлган юридик шахс манфаатлари йўлида ҳалол ва оқилона иш олиб бориши керак (ФКнинг 45-моддаси учинчи қисми). Бу ҳолатда ҳалоллик ва оқилоналик категориялари шахснинг

хатти-ҳаракати ва фаолиятини баҳоловчи мезонлар сифатида бошқарув органи аъзосининг коррупциявий ҳуқуқбузарликни содир этган ёки этмаганлигини аниқлаш имконини беради. Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуни 81-моддаси биринчи қисмига кўра, жамият кузатув кенгашининг аъзолари, жамият директори ва бошқаруви аъзолари, шунингдек ишончли бошқарувчи ўз ҳуқуқларини амалга оширишда ва ўз мажбуриятларини бажаришда жамиятнинг манфаатларини кўзлаб иш тутиши шарт.

Мазкур нормадан англашилишича, корпоратив бошқарув органи аъзоларининг хатти-ҳаракатлари жамият манфаатларига йўналтирилганлик ва шунга мувофиқ келиши нуқтаи назардан баҳоланиши лозим. Мутахассисларнинг фикрича, корпоратив бошқарув органи аъзолари ҳаракатининг ҳуқуққа хилофлиги улар томонидан амалдаги қонунчилик, таъсис ҳужжатлари талаблари ҳамда юридик шахс билан улар ўртасида тузилган шартнома шартларининг бажарилмаслиги ҳисобланади[2]. Фикримизча, акциядорлик жамияти кузатув кенгаши аъзоси томонидан жамият манфаатига зид бўлган қарорни ёқлаб овоз бериш учун муайян пул маблағи ёки ўзга манфаатдорлик кўриши коррупциявий ҳуқуқбузарлик ва унинг натижасида қабул қилинган қарор ноқонуний ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Андреева Л.А. Актуальные вопросы противодействия коррупции в гражданско-правовых отношениях // Вопросы современной юриспруденции: сб. ст. по матер. LXVII междунар. науч.-практ. конф. № 11(61). – Новосибирск: СибАК, 2016. – С. 24-36.
2. Ботнев В. Гражданско-правовое регулирование противодействия коррупции в бизнесе // Государственная служба. 2015. – №4 (96).
3. Гараев Р.Ф., Селихов Н.В. Понятие коррупции // Следователь. -2001. - №2. -С.43-50.
4. Гончаров Д. Межотраслевая коллизия уголовного и гражданского законодательства России // Уголовное право. 2002. № 3. С. 95–96.
5. Давлат ва ҳуқуқ назарияси: Дарслик / Х.Т.Одилқориев, И.Т.Тулътеев ва бошқ.; проф. Х.Т.Одилқориев таҳрири остида. – Тошкент.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2009. – 318, 490 б.
6. Климова М.В. Понятие коррупции // Актуальные проблемы российского права. 2009. - № 3. – С. 435.

7. Максимов В.К. Понятие коррупции (криминологический аспект) и меры ее предупреждения в государственном аппарате: автореф. дис. ганд. юрид. наук. – М.: 2005.
8. Максимов В.К., Наумов Ю.Г. Коррупция (социально-экономические и криминологические аспекты). С. 22—23.
9. Международный журнал социальных наук. 1997. № 16. С. 24.
10. Наумов Ю.Г. Коррупция и общество: теоретико-экономическое и прикладное исследование. Владимир, 2007. С.19.
11. Ответственность за должностные преступления в зарубежных странах. -М., 1994.
12. Рогозин Г. Коррупция как угроза для цивилизованного развития гражданского общества // Regla. Научно-культурологический журнал. 2006. № 21. С. 16.
13. Шакирьянов М.М. Понятие коррупции: научные и правовые аспекты // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2010. - № 1. – С. 25
14. Юридик энциклопедия. – Тошкент: 2001. - 258 б.